

DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI VA ICHKI AUDIT

Otajon Axmedov

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi,

yetakchi mutaxassisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Ichki audit funksiyasini amalga oshirish bo'yicha ushbu vazifalarning to'liq amalga oshirilishi bizga bo'limlarda umumiy ichki auditni bosqichma-bosqich o'tkazishga imkon beradi, uning doirasida quyidagi vazifalarni hal qilish kerak ekanligi haqida fikrlar yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** boshqaruv; istiqbolni belgilash, tashkillashtirish; tijorat hisob-kitobi, moddiy rag'batlantirish; moliya va kredit; hisob va nazorat.*

Mamlakatimizda bozor munosabatlariga asoslangan yangi iqtisodiy tizim vujudga kelmoqda. Ushbu tizimning xususiyatlari quyidagilardan iborat: ko'pmulkchilikning rivojlanishi, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan faoliyat turlarining erkin tanlanishi, talab va taklifning ustivorligi, iqtisodiyotning egiluvchanligi, tashqi iqtisodiy faoliyatning rivojlanishi, raqobatning mavjudligi, o'zini-o'zi mablag' bilan ta'minlash tamoiliga to'liq amal qilishlik. Bozor iqtisodiyoti mavjud mulklardan ko'proq daromad va foyda olishni taqozo qiladi. Endilikda mulkka egalik qilish, undan foydalanish va tasarruf etish faqat samara keltirishi kerak. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar va tashkilotlarning asosiy mezonini ham mulklardan samarali foydalanish tufayli olinadigan foyda bilan belgilanadi¹. Bunday natijaga qabul qilingan qonun-qoidalarga to'liq amal qilish orqali erishish mumkin. Iqtisodiyotni rivojlantirish, uni xalqaro talablar darajasiga ko'tarish bozor xo'jalik mexanizmi va uning tarkibiy kesmlarini takomillashtirish bilan bog'likdir. Bozor xo'jalik mexanizmi tarkibiga quyidagilarni kiritish mumkin:

- boshqaruv;
- istiqbolni belgilash;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 4 февралдаги «Ҳисоб-китоб механизмини такомиллаштириш ҳамда Республика бюджети ва маҳаллий бюджетларга тўловлар тушини рағбатлантириш чоралари тўғрисида»ги Фармони

- tashkillashtirish;
- tijorat xisob-kitobi
- moddiy rag'batlantirish;
- moliya va kredit;
- hisob va nazorat.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning faoliyati murakkab operatsiyalar va jarayonlarni o'z ichiga oladi. Korxonalar faoliyatda sodir bo'layotgan barcha o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borish va nazoratini ta'minlash ancha qiyin kechadi. Ushbu muammolar ichki va tashqi audit o'tkazish orqali xal qilinadi. Ichki audit — bu korxonalar faoliyatini manfaatdorlarning buyurtmasiga asosan dahlsiz auditorlar tomonidan tekshirish va asosli xulosalar berishdir.² Ichki auditning maqsadi korxonada to'liq foydalanilmagan imkoniyatlarni aniqlash, korxonada xodimlarining o'z vazifalarini to'liq bajarishlariga yaqindan yordam berishdan iborat. Ichki auditning asosiy vazifalariga quyidagilar kiritilgan:³

- korxonada ichki tartib-qoidalarga to'liq rioya qilinishini tekshirish;
- korxonada (firma) siyosatiga amal qilish va sirini saqlashga qaratilgan chora-tadbirlarning bajarilishini tekshirish;
- korxonada samaradorligi ko'rsatkichlarining haqqoniyligini aniqlash;
- buxgalteriya xisobi va xisobotining to'g'riligini tekshirish;
- korxonaning joriy va istiqbolli biznes-rejasini tuzishda yaqindan yordam berish;
- korxonada faoliyatiga oid jarayonlar bo'yicha maslahatlar (konsultasiyalar) berishdan iborat. Ichki auditning ob'ektlari korxonaning to'liq faoliyati yoki aloxida xo'jalik jarayonlari (operatsiyasi) bo'lishi mumkin. Ichki audit natijalariga asosan

² O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksi (1997 yil 24 aprel). Soliq to'lovchining jurnali. 1997 yil, 6-son, 3-31-betlar.

³ O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksi (1997 yil 24 aprel). Soliq to'lovchining jurnali. 1997 yil, 6-son, 2-31-betlar.

korxonalar raxbarlari va boshqa manfaatdor shaxslar kerakli boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyatlariga ega bo'ladilar.

Xulosa; Ichki audit funksiyasini amalga oshirish bo'yicha ushbu vazifalarning to'liq amalga oshirilishi bizga bo'limlarda umumiy ichki auditni bosqichma-bosqich o'tkazishga imkon beradi, uning doirasida quyidagi vazifalarni hal qilish kerak:

- davlat dasturlari ko'rsatkichlariga erishishni ta'minlovchi jarayonlarni boshqarish va boshqarish sifatini idoralararo baholash;
- muassasani moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha boshqaruv qarorlarini tahlil qilish;
- byudjet hisobotining ishonchliligini tasdiqlash.⁴

Shuning uchun ichki nazorat va ichki audit tizimini o'zgartirish, moliyaviy menejment tizimida ularning o'rnini va rolini aniqlash zarur. Buning uchun har bir davlat organi tomonidan belgilangan maqsadlarning chinakam bajarilishini ta'minlaydigan ichki nazorat va ichki audit tizimini loyihalash bo'yicha qarorlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish kerak. Ichki nazorat va ichki audit tizimini takomillashtirish bo'yicha yuqorida tavsiflangan choratadbirlarning amalga oshirilishi ushbu tizimlarni byudjet xarajatlari samaradorligini oshirishning samarali vositasiga aylantiradi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, samarali ichki auditni tashkil etish va amalga oshirish uchun zamonaviy me'yoriy-huquqiy bazani yaratish, byudjet tashkilotlarining iqtisodiy faoliyatini xavfsizligini, samaradorligini va qonuniyligini ta'minlaydi. Audit tekshiruvini o'tkazish vaqtida vazifa byudjet tashkilotining ish faoliyatini baholashga berilmaydi. Faoliyat sohalarining murakkabligi va xilma-xilligi tufayli bunday baholash usulini topish imkonsizdir. Amalga oshirilayotgan ishlar yo'nalishlari maqsadga muvofiq tekshiriladi.

⁴. O'zbekiston Respublikasining "buxgalteriya xdsobi to'g'risida"gi qonuni. 1996 yil, 30 avgust.

Tekshiruv natijalariga ko'ra ichki audit tomonidan davlat mablag'laridan samarali foydalanish bo'yicha xulosalar va tavsiyalar berilishi kerak

F O Y D A L A N I L G A N A D A B I Y O T L A R

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. - T.: "O'zbekiston", 1992.
2. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasida mulkchilik to'g'risida"gi qonuni. - T.: "O'zbekiston", 1992.
3. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasida korxonalar to'g'risida"gi qonuni. - T.: "O'zbekiston", 1992.
4. O'zbekiston Respublikasining "auditorlik faoliyati to'g'risida"gi qonuni. 2000 yil, 26 may.
5. O'zbekiston Respublikasining "buxgalteriya xdsobi to'g'risida"gi qonuni. 1996 yil, 30 avgust.
6. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (1997 yil 24 aprel). Soliq to'lovchining jurnali. 1997 yil, 6-son, 2-31-betlar.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996 yil 8 avgustidagi "Tekshirishlarni tartibga solish va nazorat qiluvchi organlar faoliyatini muvofiqpashtirishni takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1998 yil 19 noyabrdagi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni tekshirishni tashkil qilishni tartibga solish to'g'risida"gi Farmoni. - T.: "Soliq va bojxona xabarлари", 1998 yil, 49-son, 5-bet.